

REVISIÓN DE LITERATURA:

SALUD BUCAL: UNA VISIÓN GENERAL DE LA MALOCCLUSIÓN CLASE III. DEFINICIÓN, ETIOLOGÍA, CLASIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y OPCIONES DE TRATAMIENTO

ORAL HEALTH: AN OVERVIEW OF CLASS III MALOCCLUSION. DEFINITION, ETIOLOGY, CLASSIFICATION, DIAGNOSIS AND TREATMENT OPTIONS

Dr. William Ubilla Mazzini¹ Diana Velez Pincay² Gissela Cerón Jiménez² Kerly Castro Chóez²

¹ Especialista en Ortodoncia. Docente y Coordinador
Especialidad en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil

² Estudiante Carrera de Odontología. Universidad de
Guayaquil.

Correspondencia:

william.ubillam@ug.edu.ec

Recibido: 19-01-2020

Aceptado: 05/032020

RESUMEN

El objetivo de la siguiente revisión literaria es la presentación de diversas alternativas para el tratamiento de maloclusión de clase III. El tratamiento de esta maloclusión es una parte desafiante de la práctica de ortodoncia contemporánea debido a que comprende un amplio rango de alteraciones dentoalveolares, problemas esqueléticos verdaderos y graves discrepancias máxilo mandibulares. La prevalencia de la maloclusión de clase III varía mucho entre las poblaciones y dentro de ellas la de mayor incidencia se observa entre las personas asiáticas. La etiología de la maloclusión de clase III es amplia y compleja, con contribuciones tanto ambientales como genéticas y sistémicas. El tratamiento de las maloclusiones clase III incluye diferentes alternativas desde las terapias ortopédicas en edades tempranas, compensaciones dentales con ortodoncia o tratamiento ortodóncico-quirúrgico. Se concluye que el éxito del tratamiento depende en gran medida de un diagnóstico e intervención temprana de esta anomalía en las denticiones decidua tardía y mixta.

Palabras clave: Maloclusión, tratamiento ortopédico, protacción maxilar, camuflaje.

ABSTRACT

The objective of the following article review is the presentation of various alternatives for the treatment of class III malocclusion. The treatment of this malocclusion is a challenging part of contemporary orthodontic practice because it comprises a wide range of dentoalveolar alterations, true skeletal problems and severe maxillomandibular discrepancies. The prevalence of class III malocclusion varies widely among populations and within them the highest incidence is observed among Asian people. The etiology of class III malocclusion is broad and complex, with both environmental and genetic and systemic contributions. The treatment of class III malocclusions includes different alternatives from orthopedic therapies at an early age, dental compensation with orthodontics or orthodontic-surgical treatment. It is concluded that the success of the treatment depends largely on a diagnosis and early intervention of this anomaly in the late deciduous and mixed dentitions.

Keywords: Malocclusion, orthopedic treatment, maxillary protaction, camouflage.

INTRODUCCIÓN

Las maloclusiones son habitualmente variaciones clínicamente significativas de la fluctuación normal del crecimiento y morfología. La maloclusión esquelética de clase III en dentición mixta o dentición decidua tardía es la más difícil de tratar para los ortodoncistas. Puede resultar de

deficiencia maxilar o de prognatismo mandibular o de una combinación de ambos. (1)

La prevalencia de maloclusión Clase III varía de una población a otra a nivel mundial, la prevalencia más baja (hasta 4%) se presenta en el Europeo-Americano y la prevalencia más alta (15-23%) en las poblaciones de Asia. La maloclusión Clase III

generalmente se manifiesta desde una edad muy temprana y típicamente se evidencia por una relación incisal borde a borde o por una mordida cruzada anterior. (2)

Las maloclusiones tienen dos causas básicas: factores hereditarios o genéticos y factores ambientales, como trauma, agentes físicos, hábitos y enfermedades. Sin embargo, es frecuente que sean el resultado de una compleja interacción entre varios elementos que influyen en el crecimiento y el desarrollo y no siempre es posible describir un factor etiológico específico. (3)

Las características de las maloclusiones de clase III han sido bien documentadas y descritas en la literatura, encontrando una amplia combinación de componentes dentoalveolares y esqueléticos. Entre los componentes esqueléticos hay: hipoplasia maxilar, prognatismo mandibular y macrognatia o una combinación de ambos. Entre los componentes dentoalveolares se pueden encontrar incisivos maxilares inclinados e incisivos mandibulares retroinclinados como compensación dentoalveolar. (4)

Las alternativas de tratamiento van desde la intervención temprana durante la dentición primaria o mixta primera fase cuando el paciente está en crecimiento, hasta la opción de esperar a que se haya completado la erupción de todos los dientes y cesado el crecimiento. (5)

REVISIÓN LITERARIA

DEFINICIÓN

En 1899 Edward Angle, define la maloclusión clase III como la oclusión mesial de la arcada dental inferior con respecto al maxilar tomando como referencia la cúspide mesiovestibular del primero molar superior ocluye a mesial del surco mesiovestibular del primer molar inferior. (6)

Lisher 1912, introdujo una nueva clasificación respetando los conceptos de Angle, denominando la Clase III como mesioclusión, es decir cuando la mandíbula está en posición mesial con relación al maxilar. (7)

Moyers en 1988, se refiere a la Clase III caracterizada por un prognatismo mandibular, relación molar III, mordida cruzada anterior, además clasificándola como Clase III esquelética, muscular y dentaria. (8)

CLASIFICACIÓN

Rakosi realizó en el año de 1998 una clasificación morfológica para la clase III: (8)

1. Maloclusión Clase III con una relación dentoalveolar anómala.
2. Maloclusión Clase III por subdesarrollo (hipoplasia) maxilar.
3. Maloclusión Clase III por prognatismo mandibular.

4. Maloclusión Clase III con una combinación de subdesarrollo (hipoplasia) maxilar y prominencia (prognatismo) mandibular.
5. Maloclusión Clase III con una falsa mordida forzada o desplazamiento anterior (pseudoclase o Clase III falsa).

Anderson en 1973 dividió a la Maloclusión III en 3 tipos con respecto a la relación que presentan los incisivos: el tipo 1: los incisivos maxilares y mandibulares se encontraban bien alineados o en contacto borde a borde, el tipo 2: incisivos mandibulares apiñados y en posición lingual en relación con los maxilares, y el tipo 3: incisivos maxilares apiñados y mandibulares en posición labial con respecto a los maxilares. (8)

En 1988 Moyers clasificó la clase III como esquelética o verdadera, muscular o falsa y dentaria; lo cual da lugar a una clasificación amplia que es la clase III verdadera con alteración de forma y tamaño de la mandíbula y clase III falsa (adquirida, muscular o postural) influida por factores ambientales. (8)

Hogeman y Sanborn diferencia la clase III en cuatro grupos principales: (9)

1. Maxilar normal y mandíbula en protrusión.
2. Maxilar en retrusión y mandíbula normal.
3. Maxilar y mandíbula normal.
4. Maxilar en retrusión y mandíbula en protrusión.

EPIDEMIOLOGÍA

Los estudios varían dependiendo de grupos étnicos, zonas geográficas y grupos de edad. En las sociedades asiáticas la frecuencia es alta atribuido a la existencia de un elevado porcentaje de pacientes con deficiencia maxilar. (10). Las poblaciones China y Malasia muestran una prevalencia relativamente más alta de maloclusión de clase III de ángulo (15,69% y 16,59%, respectivamente), mientras que las poblaciones en India muestran una prevalencia relativamente menor en comparación con otras razas. En los Estados Unidos, la prevalencia de maloclusión de clase III es solo del 1% de la población total y solo del 5% de los pacientes de ortodoncia. (11)

Estudios sobre individuos con maloclusión Clase III afirman que del 42 al 63% de los pacientes con maloclusiones de Clase III esquelética tienen un maxilar retruido o una combinación de maxilar retruido y mandíbula prognática normal o media. (10)

ETIOLOGÍA

La etiología de la clase III es multifactorial, pero se pueden definir tres componentes principales, que son la predisposición genética, factores locales o ambientales y factores sistémicos. (7)

Factores predisponentes: La herencia genética familiar tiene una fuerte influencia en las dimensiones craneofaciales esqueléticas que contribuyen a la maloclusión de clase III. El mejor ejemplo conocido de herencia familiar es en la Familia Real Habsburgo, en la que el prognatismo mandibular se repitió durante varias generaciones en la realeza europea. (12)

Factores locales: antecedentes de hábitos prolongados de succión o reposo de la lengua, deglución atípica, obstrucción de las vías respiratorias nasales, respiración bucal, cambios mandibulares funcionales debido a necesidades respiratorias, tamaño de la lengua, forma y tamaño de la vía aérea faríngea alterados (amígdalas agrandadas, lengua grande, adenoides), traumatismos, pérdida prematura de dientes primarios, defectos anatómicos congénitos (labio leporino, paladar hendido) y disfunción muscular. (12)

Factores sistémicos: Existen alteraciones sistémicas como un metabolismo defectuoso, desnutrición y carencia de vitaminas y otros compuestos en la alimentación de los infantes que puede producir una maloclusión. (7)

DIAGNÓSTICO

El espectro de problemas de la Maloclusión clase III varía en gravedad desde problemas dentoalveolares hasta problemas esqueléticos con discrepancias graves maxilomandibulares, lo que hace que el diagnóstico sea desafiante. Existen diferentes signos clínicos y radiográficos que se deben estudiar para llevar a cabo el diagnóstico de esta maloclusión. Estos se determinan mediante la realización de una historia clínica, un completo examen clínico y radiográfico. (12).

Historia familiar

La primera pregunta que debe hacerse al paciente o los representantes debe referirse al prognatismo mandibular o mordida cruzada anterior en la familia y parientes cercanos. Un antecedente de Maloclusión Clase III indica una causa genética. (12)

Examen clínico

En el análisis intraoral se evalúan tejidos duros y tejidos blandos. (10)

- **Relación intermaxilar:** en oclusión céntrica, considerando el grado de mesialización del molar primario o permanente; se observa si los molares y caninos mandibulares ocluyen por mesial. Si el molar se encuentra más mesializado se tratará de una Maloclusión Clase III más marcada. (10)
- **Inclinación y resalte:** Si se encuentra un overjet positivo o relación de incisivos de borde a borde acompañada de incisivos mandibulares inclinados lingualmente se trata de una forma

compensada de maloclusión de clase III (Incisivos maxilares proclinados y los mandibulares retroclinados), para compensar la discrepancia esquelética. Si es negativo debemos realizar una evaluación funcional. (12)

- **Relación transversal:** es frecuente encontrar mordidas cruzadas posteriores unilaterales o bilaterales, ya sea por alguna desviación de tipo funcional, o por la presencia de una posición más baja de la lengua. La mordida cruzada Clase III verdadera, siempre es bilateral pero puede aparentar ser unilateral. (10)

Ilustración 1 Mordida Cruzada Anterior y Posterior

Análisis extraoral

Con respecto a la dimensión vertical de los pacientes de clase III, Staudt y Kiliaridis descubrieron que los pacientes de clase III tienen dimensiones verticales más hiperdivergentes, con mayores alturas faciales inferiores. (11)

Los pacientes de clase III generalmente tienen un perfil facial cóncavo; Esto se debe a la presencia de retrusión maxilar, protrusión mandibular o una combinación de ambos problemas. Ellis y McNamara descubrieron que una combinación de retrusión maxilar y protrusión mandibular es la relación esquelética más común (30%) encontrada en pacientes de clase III, seguida de retrusión maxilar y protrusión mandibular (19.5% y 19.1%), respectivamente. (13)

Ilustración 2 Fotografías extraorales de paciente con Maloclusión Clase III

Examen radiográfico

Los mejores análisis para la evaluación cefalométrica de la maloclusión de clase III son aquellos que correlacionan el

maxilar con la mandíbula y cada uno de ellos con la base craneal anterior. (12)

En el diagnóstico cefalométrico de la maloclusión Clase III se pueden observar los siguientes parámetros: prognatismo mandibular por la posición sagital anterior de la mandíbula respecto al plano de la Base Craneal Anterior (ángulo SNB), así como también por la posición sagital anterior de la sínfisis mentoniana respecto al plano de la Base Craneal Anterior (aumento de los ángulos SND y SNPog); crecimiento hiperdivergente de la mandíbula (aumento de los ángulos FMA y NgoMe); retroclinación dental inferior (disminución de los ángulos IMPA y Mand 1-MeGo y distancia de 1u-Npog); plano oclusal que se inclina hacia la base de la mandíbula (ángulo aumentado de Me GoOcP); posición anterior de la articulación temporomandibular (ángulo NSAr disminuido); crecimiento condilar posterior, con la apertura del ángulo mandibular (ángulo ArGoMe aumentado); crecimiento de la altura anterior facial (aumento de la relación AFH). (14)

PRONÓSTICO

Es de gran importancia el tratamiento temprano de la clase III, ya que se pueden lograr cambios significativos en el tamaño y forma de los maxilares, beneficiándonos del potencial de crecimiento, así como también de la falta de consolidación de las suturas maxilares, lo cual brinda facilidad para estimular el crecimiento mediante el empleo de aparatos ortopédicos funcionales y mantener los resultados en el tiempo.

La intercepción de esta maloclusión mejora el pronóstico del paciente y elimina en un gran porcentaje la probabilidad de una cirugía ortognática. (15) Si se suspende el tratamiento temprano antes de que se complete el crecimiento, la mandíbula continúa creciendo hasta su forma genéticamente determinada, lo que provoca la recurrencia de la mandíbula prognática y la maloclusión de clase III. (16)

Proffit define indicaciones precisas para considerar un problema de clase III demasiado grave como para ser tratado con ortodoncia solamente. Así, un resalte negativo más grande de 3 mm, o una diferencia entre el punto A y el punto B proyectado sobre la base craneal anterior mayor que -2 mm van a indicar que estamos ante una discrepancia demasiado grande para ser resuelta única y exclusivamente con ortodoncia y que deberemos plantearnos algún tipo de acto quirúrgico.

Del mismo modo, patrones faciales hiperdivergentes (con tendencia a la mordida abierta) van a tener peor pronóstico que aquellos que sean más convergentes. (17)

EXAMENES COMPLEMENTARIOS

Modelos de estudio	<ul style="list-style-type: none"> - Simetría y formas de arcos - Tamaño y posición dental - Relaciones oclusales - Tipo de dentición - Tipo de oclusión con modelos en articulador 	
Fotografías	<i>Intraorales</i>	Arco superior, arco inferior, lateral derecha, lateral izquierda, Oclusión de frente.
	<i>Extraorales</i>	Frontal, perfil, sonrisa, vista superior o coronal, vista inferior submenton-Vertex, y tres cuartos
Radiografías	<i>Periapicales o panorámicas.</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Tipo y cantidad de resorción radicular de los dientes primarios b. Ausencia o presencia de dientes permanentes: tamaño, forma, condición y estado de desarrollo c. Presencia de dientes supernumerarios d. Estado de la lámina dura, hueso alveolar y membrana periodontal y diagnóstico de alteraciones periodontales e. Morfología e inclinación de las raíces f. Valoración de problemas endodónticos g. Afecciones patológicas como caries, infecciones periapicales, fracturas o quistes h. Análisis de posición de terceros molares
	<i>Extraorales</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Lateral de cráneo - Posteroanterior - Carpal

Tratamiento de la Maloclusión Clase III

Las modalidades de tratamiento dependen de dos factores: la edad biológica del paciente y el tipo de maloclusión. La capacidad de crecimiento disminuye conforme aumenta la edad del paciente aumentando consigo el riesgo de asentarse una Clase III esquelética. En dentición permanente, el tratamiento de una Clase III solo dará resultado si el problema es dental y no esquelético. (19)

En pacientes en crecimiento y en presencia de dentición decidua o mixta, hay varias opciones de tratamiento, incluidos los aparatos ortopédicos funcionales. Es relevante reconocer si la etiología de la maloclusión es dental o esquelética. Si es esquelética, la causa podría ser un maxilar subdesarrollado, una mandíbula sobredesarrollada o una combinación de ambos. Si la causa es un maxilar subdesarrollado, su crecimiento puede ser estimulado a través de la fuerza ortopédica o un aparato funcional. En cambio, si la causa es

una mandíbula sobredesarrollada, la única alternativa es la cirugía después del crecimiento. (20)

Para cualquier tipo de maloclusión esquelética clase III Proffit señala que existen tres posibilidades de tratamiento: (21)

- 1) Modificación del crecimiento, siempre que sea posible mediante aparatos ortopédicos
- 2) Camuflaje de la discrepancia esquelética mediante movimientos dentales, de forma que se corrija la oclusión dental aunque se mantenga la discrepancia esquelética.
- 3) Corrección quirúrgica.

Momento de Tratamiento

El momento adecuado de las intervenciones puede depender de la edad cronológica y las fases de la dentición para pacientes muy jóvenes, y de otros indicadores radiológicos, como la maduración vertebral cervical y / o los métodos de maduración de manos y muñecas. (12).

Una maloclusión esquelética de clase III en edad temprana no es una falta de armonía que se corrige a sí misma, y a menudo se asocia con prognatismo maxilar. Se ha recomendado la intervención en una etapa temprana, en dentición decidua o fase de crecimiento prepuberal. En particular, el tratamiento prepuberal de la maloclusión de clase III por medio de la expansión del paladar y el uso de la máscara facial produce correcciones de crecimiento favorables tanto en el maxilar como en la mandíbula. (12).

En el paciente adulto que ha cesado el crecimiento, las opciones de tratamiento se reducen a dos posibilidades: camuflaje o cirugía ortognática. (21). El camuflaje de ortodoncia es el enmascaramiento de las discrepancias esqueléticas a través de extracciones y tratamientos de ortodoncia, en lugar de corregirlas. Por lo tanto, la compensación dentoalveolar se realiza sin corregir la displasia basal. (22)

OPCIONES TERAPÉUTICAS

Pseudo Clase III

Se define como el posicionamiento anterior de la mandíbula como resultado de contactos dentales prematuros que desvían la mandíbula hacia delante para permitir al paciente lograr una oclusión en el sector posterior (12). Entre las características dentales tenemos: retroinclinación de incisivos superiores, incisivos inferiores en posición normal o con proinclinación, relación molar clase I o clase III. En estos casos, resulta necesario el tratamiento que impida el crecimiento mandibular o restrinja el del maxilar. (5).

Las opciones de tratamiento incluyen las siguientes:

- **Plano Inclinado:** Confeccionado en acrílico, de excelente adaptación por los niños, constituye una alternativa para corregir mordidas cruzadas anteriores dentoalveolares de uno o varios dientes en dentición primaria y mixta. La función es redirigir las fuerzas en el maxilar superior hacia vestibular descruzando la mordida y al mismo tiempo cambiar la angulación de los dientes superiores involucrados en la Mordida Cruzada Anterior. (23) El plano inclinado se fija sobre los dientes anteriores inferiores con cemento temporal con una angulación de 45° aproximadamente. La mayoría de las mordidas cruzadas dentales anteriores se pueden corregir dentro de 3 a 4 semanas usando este método. (12)

Ilustración 3 Plano Inclinado Anterior

- **Placas activas de acrílico:** Compuestas de una Base de acrílico, elementos de retención y elementos activos como son el arco vestibular, y resortes. El objetivo de estos últimos es descruzar los dientes afectados. Los más usados son los resortes de extremo libre, como los resortes en Z, resortes en hélice, en dedo o también llamado resorte en antena. (5)

Ilustración 4 Placa De Hawley con resortes en Z

- **Placa Hawley con arco de Eschler o Placa Progenie:** Se utiliza para mantener el control de los dientes anteroinferiores en maloclusión clase III. El arco vestibular de Eschler pasa por vestibular de los incisivos inferiores sea de manera activa o pasiva para poder retroinclinarlos es confeccionado en alambre 0.036" de acero, al igual que los retenedores Adams; adicionalmente pueden confeccionarse

resortes Z en palatino de los incisivos superiores en alambre redondo 0,028" de acero o TMA, cuya función es ayudar a la proinclinación y así lograr descruzar la mordida. (24)

Ilustración 5 Arco vestibular de Eschler

- **Utilitario de protrusión:** Consiste en aparatología fija utilizada principalmente en dentición mixta tardía o una dentición permanente temprana. (12). Su objetivo es conseguir la vestibularización de los incisivos superiores. (24). El arco utilitario de protrusión se fabrica unos 2mm separados de los brackets de los cuatro incisivos superiores en alambre Elgiloy azul rectangular 0.016 x 0.022. (5)

Ilustración 6 Utilitario de protrusión superior

- **Pistas de Planas.** Consisten en cubiertas oclusales de resina que se colocan sobre los molares temporales con el objetivo de corregir la posición del plano oclusal respecto al plano de Camper buscando su paralelización y lograr el aumento de dimensión vertical. (23). Su principio biológico es establecer un plano oclusal fisiológico con libertad de movimientos de lateralidad sin traumatizar el periodonto, rehabilitando la ATM. (5). Las pistas de plana crean dos superficies de deslizamiento en altura, que cuando el niño muerde contactan prematuramente y no dejan que los dientes antagonistas ocluyan entre sí en la posición habitual, sino que permite el deslizamiento a la posición deseada. (23)

Ilustración 7 Pistas de Planas en molares temporales

- **Aparatología funcional:** Este tipo de aparatología tiene acción principal sobre los músculos, huesos, así como también en las piezas dentales. Puede estimular el crecimiento óseo o detenerlo y conseguir de esta manera la nivelación de las bases óseas. (25). En el tratamiento de Clase III se pueden emplear aparatos ortodónticos funcionales como el Bionator Clase III, Regulador de Función de Frankell, modelador elástico Bimler de Progenie, tipo C. (5)

El bionator Clase III: es una versión modificada del bionator tradicional y se puede usar en el tratamiento de la maloclusión de clase III. El alambre lingual está en una posición diferente para controlar la posición de la lengua hasta el primer molar superior. El arco labial se coloca en medio de los dientes inferiores. El acrílico debe hacerse lo más pequeño posible para ocupar un espacio mínimo y debe tener una forma cóncava para acomodar la lengua. El acrílico oclusal debe ser lo suficientemente grueso como para obstruir el movimiento de la lengua entre los segmentos posteriores. La altura oclusal vertical debe ser suficiente para corregir la mordida cruzada anterior, pero no debe superar los 3-4 mm. Finalmente, los protectores laterales vestibulares acrílicos deben colocarse para permitir el crecimiento alveolar lateral para permitir la expansión del arco maxilar. (26)

Ilustración 8 Bionator Clase III

Regulador de Función Fränkel III: es un aparato mucosoportado con almohadillas vestibulares que separan la musculatura bucal. El objetivo de estas almohadillas labiales es eliminar la presión restrictiva del labio superior sobre el maxilar poco desarrollado y aplicar una tensión tisular estimulante para el hueso en el surco vestibular superior. (5)

Ilustración 9 Regulator de Función Fränkel III

Modelador elástico de Bimler de Progenie: Este es un aparato dento-maxilo-facial, que permite hablar y hacer movimientos de lateralidad, el cual se puede llevar todo el día y hacer movimientos linguales, por ello se aprovecha para estimular el crecimiento óseo. Bimler denomina este aparato como Dinámico-Funcional, ya que aprovecha los estímulos del maxilar inferior y la musculatura de la actividad oral y de la lengua. (27)

El objetivo del Bimler es estimular el crecimiento del maxilar superior y posicionar la mandíbula en una posición retruida. Está conformado por el arco de Schler, resortes frontales superiores, dos arcos dorsales inferiores unidos a la placa de acrílico, posee un aditamento posterior para evitar la extrusión de los molares superiores, los arcos dorsales conectan las aletas superiores con dos botones acrílicos inferiores uno a cada lado de donde forman una plataforma de rodamiento para el arco de Schler sobre los molares deciduos o premolares, lo que permite el movimiento de lateralidad mandibular durante el uso del aparato. (28)

Ilustración 10 Modelador Elástico Tipo C

Maloclusión esquelética por hipoplasia maxilar.

Protracción Ortodéncica

La hipoplasia maxilar se caracteriza por una deficiencia sagital, vertical y transversal del hueso maxilar, la cual requiere una corrección multidireccional. (29). El tratamiento con máscara facial de protracción permite llevar el maxilar superior hacia adelante mediante una fuerza anterior constante en la maxila por medio de tracción extraoral. Esta

herramienta es útil en el tratamiento de Maloclusión esquelética de Clase III leve a moderada. (30)

El uso de máscara facial se fundamenta en la respuesta celular que se da a nivel de las suturas circunmaxilares gracias a estímulos mecánicos. Estas fuerzas ortopédicas aumentan la actividad de las suturas circunmaxilares, en la tuberosidad, en el periostio e incluso en estructuras tan profundas como la sincondrosis esfenoidal. (30)

La tracción postero-anterior del complejo maxilar mejora el ángulo ANB, y provoca una rotación hacia atrás y hacia abajo de la mandíbula, con un aumento de la altura facial (7). La terapia debe coadyuvarse con una expansión del maxilar que facilite una ampliación transversal a nivel de premolares y molares lo que conlleva a la corrección de las mordidas cruzadas posteriores. (31)

Mc Namara recomienda iniciar el procedimiento antes de los nueve años (dentición mixta temprana) para producir más cambios esqueléticos y menos movimiento dentario. (30). Se indica el uso diario de máscara facial durante 14 horas o más y evolución mensual para el reajuste del aparato y chequeo de las fuerzas aplicadas. El promedio de tratamiento va entre 3 y 14 meses según la cooperación del paciente, y no se requiere de contención. (32)

El tratamiento con máscara facial consiste en tres fases: Expansión, Protracción y Retención. (30)

Expansión maxilar: La necesidad de expansión transversal es principalmente determinada por anomalías dentoalveolares en la dimensión transversal (como la oclusión de borde a borde o mordidas cruzadas). Los aparatos de expansión deben ser fijos, usualmente son tipo Hyrax o tipo Has con bandas, o bien un expansor palatino cementado tipo férula adherida. (33)

Ilustración 11 Aparatos de expansión Palatina A) Tipo Has Modificado B) Férula Adherida

Protracción:

Una vez realizada la expansión maxilar se inicia la fase de protracción, con la máscara facial. Ésta se encuentra sujeta a la cara por medio de elásticos estirados, que van desde los ganchos de la férula adherida a la barra transversal de la máscara facial. (33).

En cuanto a los componentes de la máscara facial, esta posee dos superficies de anclaje, uno frontal y otro mentoniano las cuales pueden estar unidas por dos alambres o uno solo; la protracción maxilar se obtiene al aplicar tracción a las suturas maxilares, a través de la fuerza ejercida por los elásticos sobre el aparato intraoral, mientras se empuja de forma recíproca la mandíbula y la frente a través del anclaje proporcionado por la máscara facial. (33)

Ilustración 12 Máscara Facial con elásticos de Protracción

Retención.

Si el tratamiento se realiza en dentición mixta temprana y debe transcurrir un tiempo importante antes de iniciar la fase final del tratamiento con aparatos fijos, se debe utilizar aparatos de retención para poder conservar los resultados obtenidos con el uso de la máscara facial y el aparato de expansión. Entre elementos retenedores tenemos una simple placa de mantenimiento, el uso de la máscara facial en horas nocturnas, un aparato de Fränkel III, (RF-3) o una mentonera. (33)

Protracción Maxilar con anclaje esquelético

Existen efectos dentales adversos que se obtienen cuando se utiliza anclaje dental con el uso de máscara facial. Estos efectos incluyen la vestibuloversion de los incisivos; extrusión, rotación y mesialización de los molares con la consiguiente pérdida de espacio. (29). Este efecto secundario puede ser minimizado con dispositivos de anclaje óseo, como los implantes, onplants, miniimplantes y miniplacas. (24). Estos anclajes aseguran que la fuerza ortopédica esté más cerca al centro de resistencia del hueso ubicado entre el margen inferior de la órbita y cúspide mesiobucal del primer molar y de esta manera evita efectos desfavorables como rotaciones e inclinaciones del mismo. (29).

Ilustración 13 Máscara de Protracción con Anclaje Esquelético

Maloclusión esquelética por protrusión mandibular.

Mentonera

La mentonera se utiliza en procedimientos interceptivos para corregir la maloclusión Clase III con protrusión mandibular de grado leve a moderado y con un maxilar relativamente normal. (5)

El tratamiento de ortopedia debe comenzar lo más temprano posible y antes del último pico de crecimiento. El fin es lograr que el marco maxilofacial no quede afectado por una maloclusión incipiente y cuando erupcionen los dientes permanentes puedan entrar en oclusión adecuada los incisivos superiores y los inferiores. (34)

Los efectos ortopédicos a corto plazo de la mentonera es la redirección del crecimiento mandibular; la mandíbula llega a una nueva posición hacia distal y la remodelación de la mandíbula y la articulación temporomandibular. (34).

La mentonera puede ser de:

- Tracción occipital: indicada en pacientes con prognatismo mandibular de leve-moderado. El tratamiento es útil en pacientes con poca altura facial anteroinferior, debido a que la mentonera aumenta dicha dimensión. (5)
- Tracción vertical: indicada en pacientes que presenten tendencia a mordida abierta anterior y en casos en que no se quiere aumentar la altura facial anteroinferior. (5)

Ilustración 14 Mentonera

Tratamiento Ortodoncico Compensatorio de la clase III (camuflaje)

Un aparato fijo en combinación con extracciones podría ser considerado para la realización de un tratamiento conservador de este tipo de maloclusión en la dentición permanente. Una opción para este tratamiento es la extracción de primeros premolares inferiores lo que ayuda a la corrección de la clase III esquelética y dental con apiñamiento, protrusión

dentoalveolar y en ocasiones con mordida cruzada anterior. (24)

Cirugía Ortognática

La cirugía está indicada en pacientes clase III con discrepancias esqueléticas significativas. Se complementa con el tratamiento Ortodóncico. Pocos estudios han examinado los factores que influyen en la elección entre un tratamiento de ortodoncia convencional y un tratamiento quirúrgico-ortodóncico. Kerr y cols informaron que los pacientes con ángulos ANB inferiores a -4° y con inclinaciones de los incisivos mandibulares de menos de 83° eran más propensos a tener un tratamiento ortodóncico-quirúrgico. (35)

El tratamiento quirúrgico-ortodóncico en pacientes clase III incluye un tratamiento de ortodoncia pre quirúrgica para descompensar la maloclusión, seguido de la cirugía y posteriormente el detallado y acabado de la oclusión. La descompensación es para retraer los incisivos superiores proinclinados y proclinar los incisivos inferiores retroinclinados a una inclinación axial más normal. Esto aumenta la severidad de la maloclusión dental clase III y a menudo resulta en un perfil facial cada vez menos estético antes de la cirugía. (35)

La osteotomía vertical de la rama mandibular es una técnica sencilla con algunas ventajas, incluyendo un tiempo de operación más corto, un menor riesgo de daño para el nervio dentario inferior, y un efecto más favorable en la articulación temporomandibular. La cirugía ortognática por osteotomía vertical produce cambios en los tejidos óseos y blandos en la región maxilofacial, incluyendo las posiciones de la lengua y el hueso hioides. (35)

Ilustración 15 Corrección quirúrgica de una maloclusión clase III con osteotomía en el segmento anterior del maxilar y en el cuerpo y rama de la mandíbula.

CONCLUSIONES

El diagnóstico temprano de la Maloclusión clase III conllevará a un tratamiento más simplificado y con mejores resultados con el objetivo de evitar el ulterior desarrollo de una maloclusión esquelética. La selección de una modalidad de tratamiento apropiada depende principalmente del grado de

restricción del crecimiento maxilar, la edad biológica del paciente y su etapa de crecimiento.

Es importante considerar en el proceso de diagnóstico los antecedentes familiares, un examen dental para detectar relaciones molares e incisivas, evaluación funcional de la oclusión, análisis extraoral y análisis de radiografía cefalométrica para determinar la discrepancia sagital de la mandíbula. Estas herramientas permiten la diferenciación entre las maloclusiones de clase III de origen dental o de origen esquelético, por ende, el tratamiento más adecuado y oportuno.

En pacientes en desarrollo se puede llevar a cabo el tratamiento ortopédico interceptivo que reduce significativamente la cantidad o la gravedad de la Maloclusión. El momento óptimo para el tratamiento se encuentra en la etapa de dentición mixta decidua o temprana. El uso de la mascarilla facial ha demostrado ser una excelente posibilidad terapéutica de la Clase III. Su aplicación ofrece ventajas y comodidad, tanto para el paciente como para el ortodoncista, y el consiguiente ahorro de materiales y tiempo clínica y laboratorio.

Actualmente existen dispositivos de anclaje óseo temporales que permiten minimizar al máximo los efectos dentales cuando se usa fuerzas ortopédicas producidas por la máscara facial de protracción maxilar. Estos aditamentos necesitan colaboración del paciente que es uno de los factores más importantes ligados al éxito de un tratamiento ortopédico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Singh SP, Kumar V, Verma R, Singh S. Management of Developing Skeletal Class III Malocclusion in a Prepubertal Girl with Prognathic Mandible in Late Mixed Dentition. *Contemporary Clinical Dentistry*. 2017;; p. 139-145.
2. Riquelme PER, Vitorino MAE, López AM. Tratamiento de la maloclusión Clase III con protracción maxilar: Reporte de Caso. *Revista Estomatológica Herediana*. 2017 Julio; 27(3): p. 180-190.
3. Díaz AR, Vergara YM, Rodríguez MM, Torres AMB. Maloclusión clase III tratada con retropropulsor-estimulador 2: un caso. *Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río*. 2016; 20(5): p. 651-656.
4. Buitrago DFL, Saavedra CMC. Therapeutic management of a pseudo class III malocclusion. Case report. *Revista Mexicana de Ortodoncia*. 2015; 3(4): p. 248-254.

5. Espinar-Escalona E, Ruiz-Navarro M, Ortega-Rivera H, Llamas-Carreras J. Tratamiento Temprano Clase III. Rev Esp Ort. 2011; 41: p. 79-89.
6. F U. Clasificación de la maloclusión en los planos anteroposterior, vertical y transversal. Revista ADM. 2007; LXIV((No. 3): 97-109).
7. Jose Apolo JAEPDA. Bases ortodónticas y herramientas de diagnóstico para el odontólogo. Primera ed. Guayaquil: Compás; 2017.
8. Jeannette Ramírez-Mendoza (CMMAGRAMAV. Maloclusión clase III. SALUD EN TABASCO. 2010 Diciembre; 16(2 y 3).
9. Avalos-González Gabriela Margarita PCAN. Maloclusión Clase III. Revista Tamé. 2014; III((8): 279-282).
- 1 Luzia Da Silva de Carballo. Consideraciones generales en el diagnóstico y tratamiento de las Maloclusiones Clase III. Revista Latinoamericana de ortodoncia y odontopediatría. 2005 Julio; pp200102CS997(1317-5823).
- 1 Jaradat M. An Overview of Class III Malocclusion (Prevalence, Etiology and Management). Journal of Advances in Medicine and Medical Research. 2018 Marzo; 25(7): p. 1-13.
- 1 Zere E, Chaudhari PK, Sharan i. Developing Class III malocclusions: challenges and solutions. Clinical, Cosmetic and Investigational Dentistry. 2018; 10: p. 99-116.
- 1 Msv K, Sravya L, Chandaveni V, Khan Y. CLASS III MALOCCLUSION –Ways to combat it non surgically. International Journal of Science & Technology. 2016 Febrero; 6(1): p. 13-25.
- 1 Zegan G, Radu M, Dascalu CG, Anistoroaei D. Cephalometric Features of Class III Malocclusion. Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat.. 2015; 119(4): p. 1153-1162.
- 1 Anay Rezk Díaz1 YMV, Rodríguez MM, Torres AMB. Maloclusión clase III tratada con retropropulsor-estimulador 2: un caso. Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río. 2016 Octubre; 20(5): p. 651-656.
- 1 Chavanavesh J, Soratesn K. Treatment considerations for skeletal Class III orthognathic surgery. CU Dent J. 2016; 39: p. 101-116.
- 1 García AloopY, Estrada HAV, Carvallo JRH. Tratamiento ortodóntico-camuflaje de paciente clase III esquelética con ausencia de canino superior. Revista Mexicana de Ortodoncia. 2015 Septiembre; 3(3): p. 199-203.
- 1 Facultad de Odontología - Universidad Nacional de Colombia. Guía de Atención en Maloclusión Clase III. [Online]; 2016. Available from: http://www.odontologia.unal.edu.co/docs/habilitacion/guia_ort_maloc_clase_III.pdf.
- 1 Avalos-González GM, Paz-Cristóbal AN. Maloclusión Clase III. Revista Tamé. 2014; 3(8): p. 279-282.
- 2 Padalino G. Treatment options for Class III Malocclusions in Treatment options for Class III Malocclusions in WebMedCentral. 2016;: p. 1-8.
- 2 Mariscal K, Vásquez H, Hernández J. Tratamiento ortodóntico-camuflaje de paciente clase III esquelética con ausencia de canino superior. Revista Mexicana de Ortodoncia. 2015; 3(3): p. 199-203.
- 2 Yashwant AV, Rajasekaran UB, Xavier HR, James L. Camouflage Treatment of Skeletal Class III Malocclusion with Anterior Crossbite in Malocclusion with Anterior Crossbite in. International Journal of Scientific Study. 2019; 7(1): p. 213-219.
- 2 Hernández J, Padilla M. Tratamiento temprano de la mordida cruzada anterior. Revisión de la literatura. Revista Estomatológica. 2011; 19(2): p. 40-47.
- 2 Gualán Cartuche LP, Sigüencia Cruz V, Bravo Calderón ME. Maloclusión de clase III, tratamiento ortodóntico. Revisión de la literatura / Class III malocclusion orthodontic treatment. Literature review. Evidencia Odontologica Clínica. 2018; 4(2): p. 52-64.
- 2 Terán C, Paute C, Chacha C. Aparatología Funcional - Revisión de la Literatura. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría. 2015.
- 2 A. Giancotti AMGM. Pseudo-Class III malocclusion treatment with Balters' Bionator. Journal of Orthodontics. 2003; 30: p. 203-215.
- 2 Vázquez WED, Espangler LG, Quevedo YR. Uso del modelador elástico de Bimler en el tratamiento de pacientes con pseudomesioclusión. MEDISAN. 2016; 20(7).
- 2 Bedoya A, Gallego M. Mordida cruzada anterior: tratamiento con ortopedia maxilar funcional Bimler C. Reporte de caso. Revista Estomatología. 2011; 19(2): p. 24-28.
- 2 Meneses D, Botero P. Alternativas para el tratamiento de hipoplasias maxilares. Revista CES Odontología. 2012; 25(1).
- 3 Smit RM, Aristizábal JF. Maloclusión Clase III: Diagnóstico y Tratamiento Ortopédico. Revisión de Literatura y Reporte de Caso. Revista Científica Sociedad de Ortodoncia. 2016; 3(2): p. 7-17.

- 3 Quintana R, Díaz L, Bedoya A. Máscara facial y técnica
1. Meaw en el manejo de un paciente clase III. Reporte de caso. Rev. estomatol.. 2015; 23(1): p. 26-31.

- 3 Ravinal LP, Carbonell AA, Pacheco AH. La máscara facial
2. ortopédica: su importancia en el tratamiento de la clase III de angle. Revista Archivo Médico de Camagüey. 2002; 6(4): p. 438-443.

- 3 Carballo. LDSd. TRATAMIENTO DE LA MALOCLUSIÓN DE
3. CLASE III CON MÁSCARA FACIAL. Acta Odontológica Venezolana. 2006; 44(3).

- 3 Gutierrez J, Rojas A, Díaz R, Pérez F. Efecto Ortopédico de
4. la Mentonera a corto plazo. Oral Revista. 2009;(31): p. 524-528.

- 3 Marbán FAN, Arenas AG, Lugo RR, Sánchez NEJ. Corrección
5. ortodóncica-quirúrgica de una maloclusión clase III. Cirugía ortognática triple: presentación de caso clínico. Revista Mexicana de Ortodoncia. 2015; 3(4): p. 257-265.

- 3 Esperante MHBd, Bedani CIE. Clase III, desde la
6. prevención hasta la cirugía ortognática. Gaceta Dental. 2009.

- 3 Chávez JR. Corrección de maloclusión clase III mediante
7. tratamiento orto-quirúrgico. Revista Mexicana de Ortodoncia. 2016 Octubre-Diciembre; 4(4): p. 246-259.